

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Мехмоналиев Улуг'бек Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	257
37.	Abdukaхxorova Durdona Iхomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	262
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	268
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	274
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	280
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	285

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ: АНАЛИЗ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА ЗА 2012–2024
ГОДЫ

Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович

¹Институт повышения квалификации кадров
и статистических исследований
PhD исследователь

²Национальный исследовательский технологический
университет «MISiS» в городе Алмалык,
старший преподаватель

E-mail: mr.kurbaniyaz@gmail.com

ORCID: 0009-0008-6317-4178

Аннотация. В статье анализируется развитие социальной инфраструктуры в разрезе регионов Узбекистана в период 2012–2024 годов. Исследована взаимосвязь показателей здравоохранения, образования и коммунального хозяйства с качеством жизни населения. Выявлены межрегиональные диспропорции и разработаны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, здравоохранение, образование, коммунальные услуги, качество жизни, региональное развитие, Узбекистан, панельные данные, межрегиональные диспропорции, дошкольное образование.

ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА АҲОЛИ ТУРМУШ
СИФАТИ: ЎЗБЕКИСТОН ВИЛОЯТЛАРИ КЕСИМИДА 2012–2024 ЙИЛЛАР
ТАҲЛИЛИ

Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович

¹Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти,
PhD тадқиқотчиси

²Олмалиқ шаҳридаги «MISiS»

Миллий технологик тадқиқот
университети филиали,
Катта ўқитувчиси

E-mail: mr.kurbaniyaz@gmail.com

ORCID: 0009-0008-6317-4178

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон вилоятлари кесимида 2012–2024 йиллар давомида ижтимоий инфратузилманинг ривожланиши таҳлил қилинади. Соғлиқни сақлаш, таълим ва коммунал хизматлар кўрсаткичлари аҳоли турмуш сифати билан боғлиқлиги ўрганилган. Худудлараро фарқлар аниқланган ва тегишли таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ижтимоий инфратузилма, соғлиқни сақлаш, таълим, коммунал хизматлар, аҳоли турмуш сифати, ҳудудий ривожланиш, Ўзбекистон.

DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AND QUALITY OF LIFE:
ANALYSIS ACROSS UZBEKISTAN'S REGIONS FOR 2012–2024

Mambetsapayev Kurbaniyaz Ayniyazovich

¹Institute for Staff Advanced Training and

Statistical Research, PhD researcher
²*National Research Technological University*
“MISiS” in Almalyk, Senior lecturer
E-mail: mr.kurbaniyaz@gmail.com
ORCID: 0009-0008-6317-4178

Abstract. *The article analyses the development of social infrastructure across Uzbekistan's regions over 2012–2024. The relationship between healthcare, education and utility provision indicators and the quality of life of the population is examined. Interregional imbalances are identified and policy recommendations are elaborated.*

Keywords: *social infrastructure, healthcare, education, utility services, quality of life, regional development, Uzbekistan, panel data, interregional disparities, preschool education.*

Введение

Социальная инфраструктура является фундаментальной основой устойчивого экономического развития и благополучия населения. В условиях реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» вопросы комплексного развития здравоохранения, образования, водоснабжения и других базовых услуг приобретают первостепенное значение [1]. Диспропорции в обеспечении регионов объектами социальной инфраструктуры непосредственно отражаются на качестве жизни, производительности труда и конкурентоспособности территорий.

Цель настоящего исследования — на основе панельных данных по 14 регионам Узбекистана за 2012–2024 годы провести комплексный анализ динамики ключевых показателей социальной инфраструктуры и оценить их влияние на демографическое благополучие и уровень жизни населения.

Обзор литературы

Вопросы измерения и оценки социальной инфраструктуры широко представлены в международной научной литературе. В работах Calderon & Serven [2] показано, что инвестиции в инфраструктуру оказывают значимый положительный эффект на экономический рост и снижение неравенства. Bhattacharyay [3] обосновывает прямую взаимосвязь между доступностью медицинских услуг и показателями смертности населения в развивающихся странах Азии.

В отечественной научной школе значительный вклад внесли исследования Ташкентского государственного экономического университета, посвящённые оценке человеческого капитала регионов [4]. Вместе с тем в существующих работах недостаточно изучена межрегиональная дифференциация показателей социальной инфраструктуры Узбекистана в разрезе длинного временного ряда, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Методология исследования

Информационной базой исследования послужили официальные данные Государственного комитета статистики Республики Узбекистан, систематизированные в виде несбалансированной панели по 14 административным единицам (12 областей, Республика Каракалпакстан и г. Ташкент) за 2012–2024 годы (182 наблюдения).

В работе применяются следующие методы: (1) дескриптивный анализ и анализ динамических рядов; (2) корреляционный анализ взаимосвязей показателей здравоохранения, образования, коммунального обеспечения и демографических индикаторов; (3) сравнительный межрегиональный анализ. Обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета Python (библиотека pandas).

Ключевые переменные анализа: обеспеченность врачами (на 10 тыс. жителей), число больниц и поликлиник, охват дошкольным образованием (%), обеспеченность водоснабжением (%) и газоснабжением (%), младенческая смертность (число случаев) и

общая смертность (промилле).

Анализ и результаты

За рассматриваемый период среднее число врачей на 10 тыс. жителей по регионам оставалось относительно стабильным — на уровне 26–28 единиц, однако наблюдается заметная межрегиональная дифференциация (таблица 1). В 2024 году наивысшая обеспеченность врачами зафиксирована в г. Ташкенте (76,8 на 10 тыс.), тогда как в Сурхандарьинской области данный показатель составил лишь 16,2 — разрыв в 4,7 раза.

Число больниц в среднем по регионам выросло с 86,3 в 2012 году до 101,8 в 2024-м (+18,0%), а среднее число коечного фонда на 10 тыс. жителей увеличилось с 45,5 до 47,4 единиц. Это свидетельствует о последовательном расширении сети стационарной медицинской помощи в рамках реформы здравоохранения, начатой в 2017 году [5].

Таблица 1.

Динамика ключевых показателей социальной инфраструктуры по регионам Узбекистана (средние значения по регионам)*

Год	Врачи на 10 тыс.	Койки на 10 тыс.	Кол-во больниц	Охват дошколь. образованием, %	Водоснабжение, %	Газоснабжение, %	Младенч. смертность
2012	26,5	45,5	86,3	19,4	78,6	82,6	456
2015	25,9	41,0	75,4	21,8	79,0	67,6	594
2018	26,6	45,1	82,0	33,9	73,5	56,0	540
2021	26,6	46,1	90,4	64,0	68,0	57,1	586
2024	27,8	47,4	101,8	73,8	77,0	58,2	596

*Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан, 2012–2024 гг.

Наиболее впечатляющая позитивная динамика наблюдается в сфере дошкольного образования. Охват детей дошкольными учреждениями в среднем по регионам вырос с 19,4% в 2012 году до 73,8% в 2024-м — прирост составил более 54 процентных пунктов за 12 лет (рост в 3,8 раза). Этот результат стал следствием целенаправленной государственной политики по строительству и реконструкции детских садов: общее количество дошкольных учреждений в среднем по регионам увеличилось с 371 в 2012 году до 2718 в 2024-м.

Тем не менее сохраняются межрегиональные различия: в 2024 году наиболее низкий охват зафиксирован в Кашкадарьинской области (59,3%) и Самаркандской области (68,1%), тогда как в Бухарской области и Республике Каракалпакстан он достиг 80% и выше.

Показатели обеспеченности водоснабжением и газоснабжением демонстрируют разнонаправленную динамику. Охват водоснабжением в среднем по регионам несколько снизился — с 78,6% в 2012 году до 73,5% в 2018-м, однако к 2024 году восстановился до 77,0%, что отражает активизацию инфраструктурных инвестиций после 2020 года. Инвестиции в основной капитал на душу населения в среднем по регионам выросли с 892 тыс. сум в 2012 году до 14 917 тыс. сум в 2024-м — прирост более чем в 16 раз в номинальном выражении. Обеспеченность газоснабжением, напротив, снизилась с 82,6% до 58,2%. Данная тенденция обусловлена в том числе перераспределением газовых ресурсов и ростом численности населения в менее газифицированных районах.

Общая смертность оставалась относительно стабильной на протяжении всего периода — в диапазоне 4,6–5,1 промилле. Заметный рост в 2020 году (5,09 промилле против 4,59 в 2019-м) объясняется последствиями пандемии COVID-19. Проведённый корреляционный анализ показал, что уровень обеспеченности водоснабжением имеет положительную корреляцию с показателем младенческой смертности ($r = 0,18$), что

объясняется концентрацией высокорождаемых регионов со сравнительно более низким уровнем развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 2.

Показатели социальной инфраструктуры в разрезе регионов Узбекистана, 2024 год*

Регион	Врачи на 10 тыс.	Охват дошк. образованием, %	Водоснабжение, %	Младенческая смертность
Респ. Каракалпакстан	27,2	80,0	68,6	542
Андижанская	23,4	80,0	83,8	1 020
Бухарская	32,3	81,6	69,2	321
Джизакская	18,1	72,4	74,4	291
Кашкадарьинская	18,4	59,3	41,8	1 076
Навоийская	30,5	79,1	89,5	174
Наманганская	19,8	72,5	85,2	655
Самаркандская	26,7	68,1	76,2	816
Сурхандарьинская	16,2	64,1	82,3	558
Сырдарьинская	21,9	78,2	85,2	237
Ташкентская	23,8	67,8	84,6	585
Ферганская	23,8	79,7	77,1	712
Хорезмская	30,5	79,5	63,9	453
г. Ташкент	76,8	71,1	96,5	899

*Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан, 2024 г.

Данные таблицы 2 наглядно иллюстрируют значительную межрегиональную дифференциацию: обеспеченность врачами в г. Ташкенте превышает аналогичный показатель Сурхандарьинской области в 4,7 раза. При этом Кашкадарьинская область имеет наименьший охват водоснабжением (41,8%) и наибольшее абсолютное число случаев младенческой смертности (1 076) в 2024 году.

Заключение

Проведённый анализ панельных данных по 14 регионам Узбекистана за 2012–2024 годы позволяет сформулировать следующие выводы.

Во-первых, Узбекистан демонстрирует устойчивый прогресс в развитии социальной инфраструктуры, особенно ярко выраженный в сфере дошкольного образования (охват вырос с 19,4% до 73,8%) и стационарной медицины (число больниц увеличилось на 18%).

Во-вторых, сохраняется существенная межрегиональная дифференциация: разрыв в обеспеченности врачами между г. Ташкентом и Сурхандарьинской областью составляет 4,7 раза, а охват водоснабжением варьирует от 41,8% (Кашкадарьинская область) до 96,5% (г. Ташкент).

В-третьих, рост инвестиций в основной капитал (с 892 до 14 917 тыс. сум на душу населения) является необходимым, но не достаточным условием сглаживания диспропорций — требуется адресная инвестиционная политика с приоритетом отстающих регионов.

На основе полученных результатов автором предлагается: (1) разработать и внедрить единую систему мониторинга социальной инфраструктуры с региональной разбивкой; (2) применять коэффициенты выравнивания при распределении трансфертов из государственного бюджета с учётом инфраструктурной обеспеченности; (3) стимулировать

государственно-частное партнёрство в сфере водоснабжения и дошкольного образования в регионах с низкими показателями.

Литературы

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года. — Ташкент, 2022.
2. Calderon C., Serven L. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution // World Bank Policy Research Working Paper No. 3400. — 2004.
3. Bhattacharyay B.N. Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport, Telecommunications, Water and Sanitation in Asia and the Pacific // ADBI Working Paper Series No. 248. — 2010.
4. Сапаров А.Ж. Финансовые технологии в управлении региональным развитием. — Ташкент: ТГЭУ, 2023. — 218 с.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» № ПП-3307 от 7 декабря 2017 года.
6. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. Регионы Узбекистана: статистический сборник. — Ташкент, 2012–2024.
7. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023/24. — New York: UNDP, 2024.

